

Autismo e o Sair do Espectro: (Im)possibilidades e Discussões

Autores: Lucas Pontes de Andrade e Nathália de Vasconcelos Nunes

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos, déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, que se manifestam como insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento, interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco. Os sintomas devem estar presentes antes dos 24 meses de idade (APA, 2022). De acordo com os dados mais atuais do Center of Disease Control and Prevention (CDC), cerca de 1 em cada 36 crianças de até 8 anos foi identificada com TEA em 2020, aproximadamente 27,6 crianças a cada 1000, ou 2,7% das crianças nessa faixa etária (Maenner et al 2023).

O rápido aumento nas taxas de incidência do TEA é consistente com relatórios anteriores e pode indicar uma maior conscientização sobre o transtorno entre famílias, profissionais de saúde e educadores para avaliar e identificar crianças. Isso torna ainda mais evidente a necessidade do monitoramento, da triagem, da avaliação e do diagnóstico de crianças com TEA o mais precocemente possível para garantir que essas crianças recebam os tratamentos e tenham os apoios necessários para alcançar todo o seu potencial (Maenner et al, 2021). Nesse sentido, desde os primeiros estudos sobre a conceitualização do Autismo, iniciando com Kanner em 1943, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas na busca por intervenções com bons resultados para TEA.

Considerando que a comunidade autista é composta por autistas, familiares e profissionais da saúde, o propósito deste artigo é fazer uma brevíssima revisão da literatura internacional sobre os “resultados ótimos/ideais” (optimal outcome) no tratamento do TEA, termo equivalente a e conhecido no cenário nacional como “sair do espectro”. Iremos apresentar o que seriam os resultados considerados ótimos ou ideais no tratamento do TEA, em quais constructos e medidas eles se baseiam e discutir as diferentes perspectivas dentro desse contexto.

Ao buscarmos na literatura internacional (língua inglesa) por termos relacionados à temática desta revisão, encontramos os seguintes termos relacionados: “no longer meet diagnostic criteria for Autism Spectrum Disorder (ASD)”, “individuals with a history of autism”, “move off the autism spectrum”, “lost the diagnosis of autism”, “recovery from autism” e “optimal outcome in autism”. Já na literatura nacional, encontramos os termos “sair do espectro do autismo” ou “sair do espectro autista”, “sair de seu autismo” e até mesmo “espectro expandido do autismo”. A busca por esses termos no Google Acadêmico indicou 9 pesquisas (entre artigos e teses) para os três primeiros termos em português e nenhum resultado para o último. As nove pesquisas em questão apenas citavam tais termos, sem definir ou explicar o conceito.

Histórico

O primeiro estudo a citar pessoas que “não preenchiam mais critérios para TEA” foi publicado por Rutter no ano de 1970 que através de estudos longitudinais identificou uma minoria de sua amostra ($n = 63$) que não preenchia mais os critérios diagnósticos de TEA durante o seguimento e relatou que 1,5% dos adultos estavam “funcionando normalmente”. Cerca de 35% mostraram uma melhora regular ou boa, necessitando de algum grau de supervisão, mas mantendo algumas dificuldades com as pessoas, sem amigos pessoais e com “pequenas esquisitices” de comportamento. No entanto, a maioria (mais de 60%) permaneceu “gravemente incapacitada”, vivendo em hospitais para “deficientes mentais” ou psicóticos ou em outros ambientes de proteção (Rutter, 1970 apud Rutter e Bartak, 1971; Rutter, 1978; Rumsey et al 1985; Fein et al 2013).

Foi Lorna Wing que mudou o rumo do entendimento do Autismo no mundo ao questionar a falta de precisão dos manuais médicos sobre a questão. Depois de conhecer o trabalho de Hans Asperger sobre “psicopatia autista”, Lorna conceituou que o autismo era um continuum apoiado em uma tríade de características, conectando o autismo de Kanner ao de Asperger (Abreu, 2022). Em 1981, Wing publicou um artigo denominado “Asperger's syndrome: a clinical account” descrevendo as características clínicas, o curso, a etiologia, a epidemiologia, o diagnóstico diferencial e manejo da síndrome de Asperger, discutindo essa classificação e apresentando os motivos para incluir a síndrome e o autismo infantil em um grupo mais amplo de condições que teriam, em comum, comprometimento do desenvolvimento da interação social, comunicação e imaginação (Wing, 1981). Foi a atuação de Wing que fez com que, aos poucos, noções mais amplas e maleáveis sobre o autismo fossem incluídas no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), englobando desde de o autismo infantil até os transtornos globais do desenvolvimento (Abreu, 2022).

Já em 1987, Lovaas introduziu a ideia de “melhor resultado” ou “recuperação” do autismo, relatando que 47% das crianças do grupo experimental (n=19) - que recebeu intervenção comportamental intensiva - foram integradas à primeira série e tinham QIs na faixa normal. É importante ressaltar que nesse estudo Lovaas descreve o TEA como um distúrbio psicológico grave com início na primeira infância em que as crianças autistas mostram apego emocional mínimo, fala ausente ou anormal, QI retardado, comportamentos ritualísticos, agressão e automutilação. As crianças do estudo de Lovaas foram diagnosticadas com base nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais III (DSM III), em vigor na época. Nesse estudo de Lovaas o termo “funcionamento normal” equivale a “recuperação” do autismo e foi usado para descrever as crianças que passaram com sucesso na primeira série normal e alcançaram um QI médio no WISC-R, argumentando que o avanço contínuo de série para série não é feito por um professor em particular, mas por vários professores e estes descreveram essas crianças como “indistinguíveis de seus amigos normais” (Lovaas, 1987).

A alegação feita por Lovaas de “recuperação do autismo” ou “funcionamento normal” foi foco de algumas controvérsias. Vários grupos reconheceram que as avaliações utilizadas na pesquisa de Lovaas não eram ideais, principalmente as medidas de resultados (Mundy, 1993; Kazdin, 1993; Schopler, Short & Mesibov, 1989). Especificamente, Mundy (1993) apontou que o QI normal e o estar inserido na educação regular são possíveis no autismo de alto funcionamento e não significam uma “recuperação do autismo”, e que é perigoso afirmar que tais crianças funcionam dentro da faixa “normal” emocional, social e até cognitiva, argumentando que uma pontuação normal de Vineland e QI é insuficiente para fazer tais afirmações.

Mundy (1993) ressaltou que mais da metade das crianças classificadas como “melhor resultado” tiveram pontuações elevadas em um teste de personalidade, afirmando que é difícil interpretar esses dados como evidência de que há um “funcionamento normal” no grupo de melhor resultado. Ele também destacou que, mesmo que um indivíduo não atenda mais aos critérios para TEA nas medidas padronizadas, eles continuam manifestando traços que refletem características centrais persistentes no TEA, além de comorbidades ou problemas “não autísticos” que exigem intervenção, incluindo depressão, pensamentos estranhos e/ou obsessivos, déficits nas funções executivas e problemas de atenção (Mundy, 1993 como citado em Mundy e Crowson, 1994; Helt et al, 2008 e Fein et al, 2013).

Atualidade

Em uma revisão da literatura sobre ótimos resultados no TEA, Seltzer et al. (2004) descobriram que os estudos disponíveis na época indicavam que, principalmente, o déficit na comunicação tende a melhorar na adolescência e na idade adulta; porém, a melhora pode ser mais limitada no critério de comportamentos restritos e repetitivos do que nos domínios da comunicação e interação social recíproca. De acordo com os autores, os comportamentos restritos e repetitivos se tornam mais sutis e complexos com o passar dos anos. Em parte dos estudos dessa revisão, o diagnóstico inicial das crianças era “pervasive developmental disorder-not otherwise specified” (PDD-NOS) e não Síndrome de Asperger ou Autismo. Seltzer et al. (2014) notaram, no entanto, que na maioria dos estudos sobre resultados os critérios para um bom resultado eram mal definidos. Além disso, não ficava claro se esses indivíduos realmente não preenchiam mais os critérios para diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, uma vez que os instrumentos de diagnóstico padronizados nem sempre eram usados (Seltzer et al, 2004).

Uma revisão de literatura publicada em 2008 por Helt et al., *Can Children with Autism Recover? If So, How?* (em português, *É Possível Recuperar Crianças com Autismo? Se sim, Como?*) buscou definir o conceito de “recuperação” no autismo. Para ser considerada “recuperada”, a criança tinha que estar aprendendo e aplicando um conjunto básico de habilidades em um nível de qualidade similar a crianças com desenvolvimento típico. Além disso, a definição de recuperação utilizada por Helt et al. só se aplicou ao nível comportamental, sendo neutra em relação aos mecanismos neurobiológicos. Assim, para eles, perder as características comportamentais observáveis do TEA seria entendido como “recuperação”. A maioria das crianças dos estudos revisados tinham o diagnóstico inicial de PDD-NOS e não de Transtorno Autista ou Síndrome de Asperger; portanto, os autores concluíram que aquelas que com diagnóstico de PDD-NOS tinham mais chances de serem consideradas “recuperadas”. Também destacaram que as crianças que se “recuperavam” do autismo desenvolviam outros transtornos, não podendo ser totalmente “normais”, com “vulnerabilidades” residuais na comunicação e na atenção, sendo frequente o desenvolvimento de tiques, depressão, transtornos de ansiedade e fobias.

Em 2013, Fein e colegas propuseram o conceito de resultado ótimo, ou ideal (optimal outcome), para descrever indivíduos autistas que, com o tempo, deixaram de atender aos critérios diagnósticos para o TEA. A definição de “resultado ideal” proposta por eles foi que o indivíduo não apresentasse nenhum sintoma observável e significativo de autismo e funcionasse dentro da faixa intelectual “normal”, ainda que outras dificuldades, como déficits no funcionamento executivo ou vulnerabilidade à ansiedade e depressão, pudessem continuar existindo. O estudo documentou um grupo de indivíduos com “resultados ótimos” (RO) e comparou o funcionamento em medidas padronizadas para idade, sexo e QI não verbal, pareados com indivíduos com “autismo de alto funcionamento” (AAF) e com desenvolvimento típico (DT). A investigação avaliou a cognição social (medida por reconhecimento facial), linguagem (medida por uma bateria de linguagem) e interação social (medida pela socialização e comunicação no ADOS e no Vineland). No entanto, não foram avaliadas as funções executivas e o funcionamento psiquiátrico. Os pesquisadores destacam que a presença de limitações sutis ou diferenças no comportamento social, cognição social, comunicação ou funções executivas ainda precisam ser estudadas e que é urgente avaliar se, ou até que ponto, a estrutura e a função do cérebro se “normalizaram” nas crianças do grupo RO (Fein et al, 2013).

Steinhausen, Mohr e Lauritsen (2016) realizaram uma revisão sistemática com meta-análise de estudos sobre o resultado geral - em termos de uma medida global de ajustamento - em crianças com TEA acompanhadas na adolescência e na idade adulta. Foram revisadas três bases de dados e ao todo 828 pessoas com TEA foram incluídas na análise. A busca não foi limitada ao tipo de publicação ou idioma, incluindo literatura cinzenta. Para ser incluído, o estudo deveria ter a classificação de resultados dos indivíduos em uma escala de bom/regular/ruim/muito ruim. A conclusão foi que o resultado a longo prazo de quase metade dos indivíduos com TEA foi classificado como “ruim” e apenas 19.7% foram classificados como “bons resultados”. Eles evidenciam as limitações dessas análises, principalmente devido a um viés de amostragem em muitos estudos já que a maioria tem pequeno número de grupos de pesquisa com potencial viés de seleção de pacientes e os tamanhos de amostra resultantes são relativamente pequenos. Ademais, os autores destacam que o subtipo de autismo na infância pode ser um preditor de desfechos específicos a longo prazo, mas que, em geral, pouco se sabe sobre os caminhos e preditores (Steinhausen et al, 2016).

Um estudo realizado em 2019 por Shulman et al. realizou uma revisão de 569 prontuários médicos de crianças diagnosticadas com TEA antes dos três anos de idade, nos anos de 2003 a 2013. A revisão do banco de dados indicou que havia 38 crianças que tinham um código de diagnóstico CID 9-299.81 (outros transtornos invasivos do desenvolvimento especificados, em estado residual), também foi revisado qual prática clínica na reavaliação de acompanhamento que indicou que a criança “não preenchia mais os critérios para TEA”. Os diagnósticos iniciais e de acompanhamento dessas crianças foram realizados por uma equipe multidisciplinar com base na quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), no entanto as avaliações foram realizadas com base na “necessidade clínica” e não com base em um protocolo de pesquisa, dessa forma nem todas as crianças receberam uma bateria completa de avaliações durante os anos de acompanhamento (Shulman et al, 2019). Além do descrito anteriormente, há ainda mais fragilidades no estudo, já que os autores se baseiam no DSM-IV e na CID-9 e no ano que foi lançado já estava em vigor o DSM-5 e a CID-10.

Discussão

Um estudo realizado por Orinstein et al. (2015) constatou que os jovens com Transtorno do Espectro do Autista (TEA) considerados com resultado ótimo (RO) apresentaram mais sintomas e diagnósticos psiquiátricos ao longo da vida do que os jovens com desenvolvimento típico. Tanto no grupo “Autismo de alto funcionamento” quanto no grupo RO foram encontradas altas taxas de sintomatologia psiquiátrica passada e atual em comparação com o grupo de desenvolvimento típico, especialmente fobias específicas, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e tiques. Entretanto, há limitações no estudo, já que, para sintomas e diagnósticos psiquiátricos passados, não foi possível determinar se os diagnósticos aconteceram durante o tempo em que as crianças RO ainda tiveram seus diagnósticos de TEA ou se os sintomas psiquiátricos comórbidos se desenvolveram após a diminuição dos sintomas de TEA. Apesar disso, as vulnerabilidades psiquiátricas do grupo RO enfatizam a importância de diagnosticar e tratar cuidadosamente os transtornos psiquiátricos em jovens com TEA (Orinstein et al, 2015).

Como mostrado na revisão, os estudos que falam sobre RO e sobre possibilidade de a pessoa autista sair do espectro limitam-se a analisar a topografia dos comportamentos observáveis, ignorando os comportamentos privados e a possibilidade de que estes comportamentos tenham sido modificados devido à habilidade de camuflagem das características do autismo. Nesse sentido, alguns estudos apontam que indivíduos autistas tendem a camuflar as características do autismo a fim de serem socialmente aceitos (Attwood, 2007; Bargiela et al, 2016; Milner et al, 2019). A literatura qualitativa sobre o tema descreve a associação entre camuflagem e sentimentos de exaustão, baixa autoestima, ansiedade, estresse, tristeza, perda de identidade, comportamentos autolesivos e ideações suicidas (Baldwin & Costley, 2015; Bargiela et al., 2016; Hull et al., 2017; Tierney et al., 2016; Cage & Troxell-Whitman, 2019).

Há uma vasta literatura empírica sugerindo que o TEA apresenta altas taxas de transtornos psiquiátricos comórbidos como depressão, transtornos de ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo (Hossain et al, 2020). Comorbidades psiquiátricas são comuns no TEA e frequentemente resultam em prejuízo funcional, entretanto os médicos podem ter dificuldades para diagnosticar adequadamente devido aos déficits de comunicação, à apresentação atípica de depressão no TEA e à falta de ferramentas de diagnóstico psiquiátricos padronizadas para esta população (Chandrasekhar & Sikich, 2015). Vários sintomas depressivos podem se sobrepor a sintomas e comportamentos no TEA, como retraimento social, dificuldades com o sono, pouca afetividade e contato visual reduzido (Stewart, Barnard & Pearson, 2006), resultando em ofuscamento diagnóstico de depressão. Ainda assim, pesquisas recentes mostraram que a maioria dos adultos com Transtorno do Espectro do Autista (TEA) atende aos critérios de diagnóstico para pelo menos uma condição psiquiátrica (79%), sendo a depressão o transtorno mais prevalente (Lever & Geurts, 2016).

Em vista disso, Georgiades & Kasari (2018) argumentam que embora o conceito de resultado ótimo (como definido por Fein et al., 2013) possa ser útil para descrever resultados selecionados em uma pequena proporção de indivíduos no TEA, ele é baseado em uma abordagem bastante limitada para entender os complexos e variáveis modos que as crianças com autismo crescem e se desenvolvem. Para além, em uma época em que o autismo é conceituado como um espectro dinâmico e diversificado, a opinião dos autores é que a definição atual e restrita de resultados ótimos fixos era mais relevante na antiga visão categórica do autismo (Georgiades & Kasari, 2018).

A definição de um bom resultado é um pouco mais ambígua agora do que se pensava anteriormente (Szatmari, Cost, Duku et al. 2021). De acordo com Baron-Cohen (2017), o movimento da neurodiversidade e o envolvimento daqueles com experiência vivida no ativismo e pesquisa forneceram perspectivas muito necessárias. Considerando que o TEA é multidimensional e heterogêneo, os domínios de desenvolvimento que devem ser considerados como resultados e as ferramentas de medição que devem ser usadas para avaliar esses domínios são uma questão em evolução (Georgiades & Kasari, 2018). Além disso, Szatmari et al. (2021) defendem que ainda é necessário um consenso sobre os critérios para definir um ótimo resultado, já que muitos indivíduos com TEA se considerariam como tendo um bom resultado apesar de manter o diagnóstico. Em conclusão, a definição de um bom resultado para aqueles com TEA em diferentes estágios de desenvolvimento (como o final da infância ou adolescência) é menos clara e ainda que existam estudos longitudinais de acompanhamento na infância e adolescência, a maioria são estudos de intervenção para medir resultados de curto prazo (Szatmari, Cost, Duku et al. 2021).

Sobre os Autores:

Nathália Vasconcelos

Psicóloga clínica (CRP 03/25702). Mestrando em Psicologia do Desenvolvimento - UFBA (capes 6). Pós-graduanda em Neuropsicologia Comportamental Clínica no IBAC.

Lucas Pontes

Psicólogo (06/189559), autista com altas habilidades. Atua como psicoterapeuta de pessoas neurodivergentes. Pós graduando em análise do comportamento voltada para o autismo e outras neurodivergências. Palestrante, ativista.

Referências

- Abreu, T. (2022). O que é neurodiversidade?. Cãnone Editoração Ltda.
American Psychiatric Association (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR. Fifth edition, text revision. Washington, DC.
- Attwood, A. (2006). The complete guide to Asperger's syndrome. Jessica Kingsley Publishers.
Baldwin, S., & Costley, D. (2016). The experiences and needs of female adults with high-functioning autism spectrum disorder. *Autism*, 20(4), 483-495.
<https://doi.org/10.1177/1362361315590805>
- Bargiela, S., Steward, R., & Mandy, W. (2016). The experiences of late-diagnosed women with autism spectrum conditions: An investigation of the female autism phenotype. *Journal of autism and developmental disorders*, 46(10), 3281-3294.
<https://doi.org/10.1007/s10803-016-2872-8>
- Cage, E., & Troxell-Whitman, Z. (2019). Understanding the Reasons, Contexts and Costs of Camouflaging for Autistic Adults. *Journal of autism and developmental disorders*, 49(5), 1899-1911. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-03878-x>
- Chandrasekhar, T., & Sikich, L. (2015). Challenges in the diagnosis and treatment of depression in autism spectrum disorders across the lifespan. *Dialogues in clinical neuroscience*, 17(2), 219-227.
<https://doi.org/10.31887/DCNS.2015.17.2/tchandrasekhar>
- Fein, D., Barton, M., Eigsti, I. M., Kelley, E., Naigles, L., Schultz, R. T., Stevens, M., Helt, M., Orinstein, A., Rosenthal, M., Troyb, E., & Tyson, K. (2013). Optimal outcome in individuals with a history of autism. *Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines*, 54(2), 195-205. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12037>
- Helt, M., Kelley, E., Kinsbourne, M., Pandey, J., Boorstein, H., Herbert, M., & Fein, D. (2008). Can children with autism recover? If so, how?. *Neuropsychology review*, 18(4), 339-366. <https://doi.org/10.1007/s11065-008-9075-9>
- Hossain, M. M., Khan, N., Sultana, A., Ma, P., McKyer, E., Ahmed, H. U., & Purohit, N. (2020). Prevalence of comorbid psychiatric disorders among people with autism spectrum disorder: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Psychiatry research*, 287, 112922. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112922>
- Hull, L., Petrides, K. V., Allison, C., Smith, P., Baron-Cohen, S., Lai, M. C., & Mandy, W. (2017). "Putting on My Best Normal": Social Camouflaging in Adults with Autism Spectrum Conditions. *Journal of autism and developmental disorders*, 47(8), 2519-2534.
<https://doi.org/10.1007/s10803-017-3166-5>

- Kazdin, A. E. (1993). Replication and extension of behavioral treatment of autistic disorder. *American Journal on Mental Retardation*, 97(4), 377-379.
- Lever, A. G., & Geurts, H. M. (2016). Psychiatric Co-occurring Symptoms and Disorders in Young, Middle-Aged, and Older Adults with Autism Spectrum Disorder. *Journal of autism and developmental disorders*, 46(6), 1916-1930.
<https://doi.org/10.1007/s10803-016-2722-8>
- Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. *Journal of consulting and clinical psychology*, 55(1), 3. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.1.3>
- Maenner, M. J., Shaw, K. A., Bakian, A. V., Bilder, D. A., Durkin, M. S., Esler, A., Furnier, S. M., Hallas, L., Hall-Lande, J., Hudson, A., Hughes, M. M., Patrick, M., Pierce, K., Poynter, J. N., Salinas, A., Shenouda, J., Vehorn, A., Warren, Z., Constantino, J. N., DiRienzo, M., ... Cogswell, M. E. (2021). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018. *Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries (Washington, D.C. : 2002)*, 70(11), 1-16. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7011a1>
- Milner, V., McIntosh, H., Colvert, E., & Happé, F. (2019). A qualitative exploration of the female experience of autism spectrum disorder (ASD). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(6), 2389-2402.
<https://doi.org/10.1007/s10803-019-03906-4>
- Mundy, P. (1993). Normal versus high-functioning status in children with autism. *American Journal on Mental Retardation*, 97(4), 381-384.
- Mundy, P., & Crowson, M. (1997). Joint attention and early social communication: Implications for research on intervention with autism. *Journal of Autism and Developmental disorders*, 27(6), 653-676.
<https://doi.org/10.1023/A:1025802832021>
- Orinstein, A., Tyson, K. E., Suh, J., Troyb, E., Helt, M., Rosenthal, M., Barton, M. L., Eigsti, I. M., Kelley, E., Naigles, L., Schultz, R. T., Stevens, M. C., & Fein, D. A. (2015). Psychiatric Symptoms in Youth with a History of Autism and Optimal Outcome. *Journal of autism and developmental disorders*, 45(11), 3703-3714.
<https://doi.org/10.1007/s10803-015-2520-8>

- Rumsey J. M. (1985). Conceptual problem-solving in highly verbal, nonretarded autistic men. *Journal of autism and developmental disorders*, 15(1), 23–36.
<https://doi.org/10.1007/BF01837896>
- Rumsey, J. M., Rapoport, J. L., & Sceery, W. R. (1985). Autistic children as adults: Psychiatric, social, and behavioral outcomes. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 24(4), 465-473. [https://doi.org/10.1016/S0002-7138\(09\)60566-5](https://doi.org/10.1016/S0002-7138(09)60566-5)
- Rutter, M. (1970). Autistic children: Infancy to adulthood. *Seminars in Psychiatry*, 2, 435–450
- Rutter, M. (1978). Diagnosis and definition of childhood autism. *Journal of autism and childhood schizophrenia*, 8(2), 139-161. <https://doi.org/10.1007/BF01537863>
- Rutter, M., & Bartak, L. (1971). Causes of infantile autism: Some considerations from recent research. *Journal of autism and childhood schizophrenia*, 1(1), 20-32.
<https://doi.org/10.1007/BF01537740>
- Schopler, E., Short, A., & Mesibov, G. (1989). Relation of behavioral treatment to "normal functioning": Comment on Lovaas. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57(1), 162–164. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.57.1.162>
- Seltzer, M. M., Shattuck, P., Abbeduto, L., & Greenberg, J. S. (2004). Trajectory of development in adolescents and adults with autism. *Mental retardation and developmental disabilities research reviews*, 10(4), 234-247.
<https://doi.org/10.1002/mrdd.20038>
- Shulman, L., D'Agostino, E., Lee, S., Valicenti-McDermott, M., Seijo, R., Tulloch, E., ... & Tarshis, N. (2019). When an early diagnosis of autism spectrum disorder resolves, what remains?. *Journal of child neurology*, 34(7), 382-386.
<https://doi.org/10.1177/0883073819834428>
- Steinhausen, H. C., Mohr Jensen, C., & Lauritsen, M. (2016). A systematic review and meta-analysis of the long-term overall outcome of autism spectrum disorders in adolescence and adulthood. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 133(6), 445-452.
<https://doi.org/10.1111/acps.12559>
- Stewart, M. E., Barnard, L., Pearson, J., Hasan, R., & O'Brien, G. (2006). Presentation of depression in autism and Asperger syndrome: A review. *Autism*, 10(1), 103-116.
<https://doi.org/10.1177/1362361306062013>
- Szatmari, P., Cost, K. T., Duku, E., Bennett, T., Elsabbagh, M., Georgiades, S., ... & Zwaigenbaum, L. (2021). Association of child and family attributes with outcomes in children with autism. *JAMA network open*, 4(3), e212530-e212530.
<https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.2530>

Tierney, S., Burns, J., & Kilbey, E. (2016). Looking behind the mask: Social coping strategies of girls on the autistic spectrum. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 23, 73-83. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2015.11.013>

Wing, L. (1981). Asperger's syndrome: a clinical account. *Psychological medicine*, 11(1), 115-129. <https://doi.org/10.1017/s0033291700053332>